

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ПСИХО-РЕЧЕВОГО НЕДОРАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР

Гулбахор Давроновна Ниязова

(старший преподаватель кафедры Дошкольного образования Педагогический институт Бухарского государственного университета)

Емельянова Ирина

(доцент кафедры педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, город Челябинск, Россия. тел. +79127730971)

Аннотация: В статье речь идет о использования многообразной технологий, форм, методов и приёмов театрализованной деятельности, направленных на коррекцию имеющихся у детей нарушений с задержкой психического развития (ЗПР).

Каждый родитель желает видеть своего ребёнка здоровым, успешным, довольным, но что делать, если ребёнок – особенный? Если с самого раннего детства у малыша проявляется отставание в физическом, психическом и речевом развитии, если ребёнок испытывает трудности в усвоении учебного материала и общении с окружающими людьми? Обычно в детских садах функционируют группы общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР). Специалисты детских садов используют в своей работе многообразие технологий, форм, методов и приёмов, направленных на коррекцию имеющихся у детей нарушений.

Одним из таких методов является театрализованная деятельность, которая в образовательном процессе уже много лет занимает очень важное место. С античных времен человечество использовало театр и формы театрализованного действия в целях образования и развития личности.

Театр - это способ получения и переработки впечатлений, знаний окружающего мира, подлинная социальная практика. Чтобы изобразить героя, ребёнок должен знать особенности и характер персонажа, понять причины его поступков, представить его состояние, чувства... Умение представить героя, его переживания, обстановку, в которой развиваются события, разнообразит его впечатления об окружающей жизни, развивает воображение.

Театр в детском саду – это с одной стороны игра, доступная, интересная и эмоционально приятная ребёнку деятельность, а с другой – мощное средство коррекции и всестороннего развития малыша. Взаимодействуя с другими персонажами, ребёнок учится согласовывать свои действия с действиями партнеров, учится чувствовать партнера по диалогу, слушать и слышать его, происходит обогащение чувств и эмоций, малыш переживает за героев сказки, «проживает» их жизнь.

Театр раскрывает внутренний мир ребенка, снимает груз «зжатости», раскрепощает самых застенчивых детей. Тем самым театрализованная деятельность помогает формированию у детей более устойчивой эмоционально-волевой сферы - формируется воля, выдержка и самоконтроль; ребёнок учится контролировать свои эмоции, регулировать поведение в зависимости от текущего действия. В процессе отработки диалогов персонажей активизируется словарь, совершенствуется звукопроизношение, интонация и выразительность речи, дети учатся выстраивать диалоги и использовать их в различных ситуациях. Таким образом, можно сказать о том, что театрализованная деятельность позволяет комплексно преодолевать проблемы в развитии речи детей.

На сцене ребёнку приходится сосредотачивать внимание и сравнительно долго удерживать его, что способствует развитию произвольности внимания, умения концентрироваться на определенном эпизоде. С развитием внимания дети получают возможность направлять свое сознание на основные черты сюжета литературного произведения, на черты характеров героев. Не менее важным является формирование в дошкольном возрасте произвольной памяти. Дети запоминают текст своей роли, последовательность действий, знают, когда приходит их очередь вступить в диалог.

Ребенок учится ставить перед собой мнемическую задачу и искать пути ее реализации. Углубляются знания детей о театре как о виде искусства, расширяется кругозор, представления детей об окружающей действительности, что способствует развитию познавательной сферы у ребенка. Через театрально-игровую деятельность ребенок учится видеть прекрасное в жизни, закладываются этические и нравственные основы сознания. Особенной ценностью театрализованной деятельности является то, что она предполагает в себе интеграцию нескольких образовательных областей, а это необходимое условие для организации образовательного процесса в условиях введения ГОС ДО.

Театрализованная деятельность интегрирует в себе следующие образовательные области:

1. «*Познавательное развитие*». Углубляются знания детей о театре как о виде искусства, расширяется кругозор.
2. «*Социально-коммуникативное развитие*». Дети включаются в систему социальных отношений через образы своих героев. Они «проживают» жизнь своего персонажа, «примеряют» на себя его характер, учатся оценивать поступки героев художественного произведения.
3. «*Речевое развитие*». Происходит развитие всех сторон речи. Активизируется словарь, совершенствуется звукопроизношение, дети учатся выстраивать диалоги.
4. «*Художественно эстетическое*». Через знакомство с художественными произведениями различных жанров, происходит приобщение детей к словесному искусству, развитие литературной речи, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса
5. «*Музыка*». Посредством слушания и обсуждения народной, классической, детской музыки, совместного пения, подыгрывания на музыкальных инструментах, у детей развиваются музыкальные способности, способность эмоционально воспринимать музыку, происходит приобщение к музыкальному искусству.
6. «*Физическое развитие*». Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, а так же, развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма.

Но чтобы ребенок дошкольного возраста проявил театральное творчество, необходимо обогатить его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, дать необходимые знания и умения. Для этого используются следующие методы и приемы:

- - Для обогащения детей впечатлениями используются чтение и обсуждение художественной литературы разных жанров, беседы, наблюдения, проведение экскурсий, рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, прослушивание аудиозаписей, просматривание отрывков из разных театральных постановок (опера, балет, спектакль), просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, обсуждение средств выразительности, рисование иллюстраций к художественным произведениям, сказкам, рисование и лепка сказочных животных и др. персонажей.
- - Для развития сценических умений и навыков используются игры- этюды, игры-загадки, пантомимы, игры, направленные на развитие мимики лица, игры-драматизации, театрализованные игры, подвижные игры имитационного характера, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, совместное с детьми составление плясок, драматизация песен, подыгрывание на музыкальных инструментах.

Все используемые методы и приемы позволяют воплотить изначально задуманную идею в настоящий спектакль. И зрители, и сами юные артисты получают массу впечатлений и положительных эмоций. В процессе практической деятельности можно сделать вывод, что дети дошкольного возраста замечательные артисты! Стоит кому-нибудь из них надеть хотя бы часть какого-то костюма, как он сразу входит в образ. А если педагог проявит партнерскую позицию, то игра превращается в целый спектакль. Главное – дать каждому ребёнку почувствовать себя настоящим артистом: ведь если ты хоть раз стоял на настоящей сцене, слышал аплодисменты и видел восхищённые взгляды зрителей – эти впечатления останутся у тебя на всю жизнь!

Исползанные литературы:

1. Niyazova, Davronovna Gulbahor, and Davronovna Sitara Niyazova. "Professional training of future teachers for creative activity." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.1 (2021): 569-570.
2. Ниёзова, Гулбахор Давроновна. "ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ." *Проблемы педагогики* 6 (51) (2020).
3. Ниязова, Гулбахор Давроновна. "Воспитание нравственности у детей дошкольного возраста." *Проблемы педагогики* 3 (48) (2020): 19-21.
4. Ниязова, Гулбахор Давроновна. "Воспитание нравственности у детей дошкольного возраста." *Проблемы педагогики* 3 (48) (2020): 19-21.
5. Xalilova M. F., Niyazova D. S. Ecological education of children in primary school // *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 615-622.
6. Ниязова С. ECOLOGICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.

7. Niyazova D. G., Niyazova D. S. Professional training of future teachers for creative activity //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 569-570.

8. Ситора Давроновна Ниязова, Наргиз Мирходжаева СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ // Scientific progress. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-obrazovatelnye-strategii-v-doshkolnom-obrazovanii> (дата обращения: 18.12.2021).

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕХАНИЗМЕ ВНИМАНИЯ

Ситора Давроновна Ниязова

(преподаватель кафедры Дошкольного образования Бухарского государственного университета)

Терещенко Марина Николаевна

(доцент кафедры педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, город Челябинск, Россия. тел. +79127730971)

Аннотация: Анализ современных данных касающихся изучения нейронных и биохимических механизмов внимания и памяти свидетельствует, что в основе внимания и памяти лежит функциональная и биохимическая деятельность нейронов. В результате этих деятельностей происходит структурные изменения внутри самых нейронов и в структуре ДНК.

Ключевые слова: Направление, избранный, активность, произвольные внимания, непроизвольные внимания, мобилизация, консолидация нейрон, биохимия, ДНК.

Процессы внимания человека является предметом изучения психологической науки, в задачу же физиологии входят исследования тех физиологических механизмов, которые лежат в основе процессов внимания. Нет сомнения, что знание этих физиологических основ необходимо каждому педагогу для совершенствование учебной-воспитательной работы и направленного развития и воспитания внимания у своих питомцев.

Важное значение для понимания физиологической структуры внимания детей имело создание и разработка условно-рефлекторной теории и теории доминанты работы в этом направлении показали, что физиологической основой внимания являются процессы возбуждения и торможения и особенности их движения и взаимодействия в коре головного мозга. Направленность высшей нервной и психической деятельности человека всегда связано с возбуждением от них корковых участков и торможения других по закону индукции. В настоящее время данные о роли корковых процессов в организованной психической деятельности человека значительно дополнены исследованиями под корковых структур, показавшими её «вертикальную организацию». Иначе говоря, высшая нервная деятельность всегда связана с активности целого мозга, а не только его корковых отделов. В частности, большое значение имеет такие подкорковые структуры, как ретикулярная формация ствола головного мозга и структуры лимбической системы, осуществляющей вегетативное и эмоциональное обеспечение любого поведенческого акта человека.

Таким образом, любая избирательная деятельность мозга связано прежде всего с определенного уровня его активности, который в свою очередь определяются специальным мозговым аппаратом, включающим ретикулярные формацию и лобные доли головного мозга.

Активация мозга может быть связана с физиологическими потребностями (например, чувство голода) или раздражениями из внешней среды (например, сигнал опасности). Последние могут активировать деятельность мозга двумя путями: через неспецифическую систему, т.е. через ретикулярную формацию, и через сенсорные корковые зоны и лобные доли. Такой механизм активации мозга лежит в основе непроизвольного внимания, процесса, происходящего помимо желания человека и без постановки предварительной цели.

Важные данные, подтверждающие особую роль лобных долей в обеспечении произвольного внимания, даёт клиника. Поражение этих структур приводит к тому, что больные не в состоянии сосредоточиться на какой-либо деятельности и легко отвлекаются на малейшие внешние раздражители. Роль лобных долей в организации произвольного внимания подтверждается также в электрофизиологических исследованиях. Любая деятельность человека, требующая произвольного внимания, всегда сопровождается усилением биоэлектрической активности лобных долей мозга. (Рис. 2).